

UDK 631.633.11.547.3

**QORAQALPOG'ISTONDA BAHORGI BUG'DOYNING EKISH
MUDDATLARINING O'SIB-RIVOJLANISHI BOSQICHLARDAN O'TISHI
HOSIL TUPLASHIGA VA TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA
TA'SIRI**

Sabirova Shaxnoza Pamirovna,

Tadqiqotchi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437582>

Annotatsiya. Maqolada xalqimiz iste'mol qilishda eng ko'p foydalanadigan galla ekini-bahorgi bug'doyning Qoraqalpog'iston Respublikasi o'tloqi allyuvial tuproqlarida ekish muddatlari va mineral o'g'it berish me'yorlarining fenologiyaliq fazalari o'tishiga ta'siri muhokama qilingan. Tadqiqotlarda bahorgi bug'doyning ekish muddatlari bo'yicha nihollarning o'nib chiqishi, tuplash fazasi, boshqoq chiqarish, gullash, pishish va o'simliklarning o'sib-rivojlanish fenologik fazalaridan o'tish taxlil qilingan. Olingan ma'lumotlar boyicha fenologik kuzatuvlarga qaraganda tuplash fazasi bahorda mart oyida boshlanib aprelgacha har variantlarda turli vaqtda kuzatildi.

Kalit so'zlar: bahorgi bug'doy, fenologik fazalar, ekish muddatlari, mineral o'g'it berish me'yorlari.

Аннотация. В статье обсуждаются рост и развитие яровой пшеницы - одной из основных культур используемых для приготовления муки. Рассматриваются сроки наступления фенологических фаз яровой пшеницы при различных сроках посева и нормах внесения минеральных удобрений, выращенной на лугово-аллювиальных почвах Республики Каракалпакстан. В исследованиях сроки посева яровой пшеницы влияли на время прорастания, наступление фаз кущения, колошения, цветения, полного созревания. Согласно полученным данным, увеличение доз минеральных удобрений продлеvalo наступление кущения на 3-4 дня и приводило к увеличению продуктивности посевов.

Ключевые слова: яровая пшеница, фенологические фазы, сроки посева, нормы минеральных удобрений.

Abstract. The article discusses the growth and development of spring wheat - one of the main crops used for making flour. The timing of the occurrence of phenological phases of spring wheat grown in meadow-alluvial soils of the Republic of Karakalpakstan at different sowing dates and application rates of mineral fertilizers is considered. In the studies, the sowing dates of spring wheat affected the time of germination, the onset of the tillering, heading, flowering, and full ripening phases. According to the obtained data, increasing the doses of mineral fertilizers prolonged tillering by 3-4 days and led to an increase in crop productivity.

Keywords: spring wheat, phenological phases, sowing dates, mineral fertilizer rates.

Kirish. Bug'doy er yuzida asosiy don ekinlarning biri. Uning unidan non, konditer, bakaleya maxsulotlari tayorlanadi. Doni baholi kleykovina va oksillarga boy. Bug'doy somonidan yuqori sifatli qog'oz karton, uy buyumlari, qurilish materiallari, qishloq xo'jalik mollari uchun em-xashak tayorlanadi.

Jahon mamlakatlari orasida AQSh, Rossiya, Kanada, Xindiston va Buyuk Britaniya, Qozog'iston mamlakatlari bahorgi bug'doy etishtirish bo'yicha yetakchilik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qilib, yetishtirilayotgan bug‘doyning qariyb yarimi shu mamlakatlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. So‘ngi yillarda kuzatilayotgan global iqlim o‘zgarishi sharoitida boshqali ekinlarga, xususan qurg‘oqchil sharoitga chidamli bo‘lgan bug‘doy yetishtirish va undan yuqori hosil olish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Bahorda ekilgani uchun o‘simliklar qishqi sovuqlardan zarar ko‘rmaydi va erta bahorda ekilib, kuzgi bug‘doy yaxshi qishlamagan maydonlarda ham sug‘urta ekin sifatida ekilishi mumkin. Bahorgi bug‘doy doni sifati kuzgi bug‘doyga solishtirganda birqancha yuqori (Sultanova Z.S., 1996; Mirzaev O., Azizov B., Jumabaev Z., Tursunov S., 2002). Shuning uchun hamda do‘stlik mamlakatlarida bahorgi bug‘doy ko‘p ekiladi. Qoraqalpogiston Respublikasi sharoitida bahorgi bug‘doyni etishtirishda qator muammolar bor: erta ekish muddatlarini tanlash dalani suwg‘orishga bog‘liq va tuproqlarning oziqlik moddalar bilan kam ta‘miynlanishi.

Tadqiqotlarga qaraganda, donli ekinlardan nihol olish uchun 1 m chuqurlikdagi namlik tuplashi 30-50 mm dan kam bo‘lmasligi kerak. Adabiyot malumotlariga ko‘ra ekish muddatlarini tanlashda tabiiy sharoitlar, tuproqning tayor bo‘lishi, yilning ob-havo sharoitlariga qaray turlicha bo‘ladi [3].

Bunnan tashqari har bir fermer xo‘jaligida tajiriybali mutaxassis ekish muddatini tanlashda, tuproqning tayorligi, yovvoyi o‘tlar bilan ifloslanishi va boshqa omillarga ko‘ra tanlab oladi. Yana bir asosiy faktor - har bir nav erta, kech va o‘rta pisharligiga nisbatan o‘ziga hos ekish muddatlarin talab etadi birovlari erta, birovlari kech ekilganda yuqori hosil tuplay oladi.

Materiallar va uslublar. Dala tajiriybalari 2023-2025 yillarda Nukus tumani “Don va sholi” ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida o‘tkazildi. Dala tajribalari uch qaytariqda o‘tkazildi, tajriba dalasining umumiy maydoni 0,4 gektar, delyankalarning hisoblash maydoni 60 m². Tajiriyba o‘tkazish o‘rnining rel’efi tekis, tuprog‘I ortacha suglinokli allyuvial. Tajribada bahorgi bug‘doyning “Janub Gavhari” navi ekildi.

Dala tajribalarini olib borish davrida fenologik kuzatishlar, biometriyalik hisoblashlar dala tajribasida ilmiy ma‘lumotlar kuyidagi standart metodikalar bo‘yicha o‘tkazildi: fenologik fazaning boshlanishi -ushbu fazaga 25% o‘simlikning o‘tish payti, to‘liq fazaga - ushbu fazaga 75 % o‘simlikning o‘tish davri hisoblandi. O‘simlik poyasining balandligi, sm. Donning hosildorligi har bir variantdagi hosilni o‘lchash yuli bilan hisoblab chiqildi va 14 % namlik va 100% tozalikka qayta hisoblandi. Hosildorlik strukturasi aniqlash qishloq xo‘jalik ekinlari navlarini sinash metodikalari bo‘yicha taxlil qilindi.

Tadqiqod natijalari. Ekish muddatlari o‘simliklarning o‘sib rivojlanishiga ta'sir etadi. Erta ekilgan o‘simliklar yaxshi muddatlarda o‘nib chiqib, shved chivini va boshqa zararkunandalar chiqmasdan avval o‘sadi va keyingi rivojlanish fazalarida yuqori temperaturalar ta'siridan saqlanadi. Shuning-dek, bug‘doy navlarining ekish muddatiga va boshqada sifat ko‘rsatkichlariga ta'sir etadi. Tajribalarimizda ekish muddatlari va mineral o‘g‘itlat ta'siri haqida malumotlar 1 va 2 jadvallarda berilgan.

1-jadval

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ekish muddatlari bo‘yicha Janub gavhari navining o‘sib-rivojlanishi (fenologiyalik fazalardan) bosqichlardan o‘tishi

Ekish muddatlari	Mineral o‘g‘itlar	O‘nib chiqishi	Tup lash	Boshqalsh	Gullash	Toliq pishish
25 mart	Nazorat	01.0 4	12. 04	14.05	17.05	15.0 6
	N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	02.0 4	16. 04	17.05	20.05	20.0 6
	N ₁₂₀ P ₉₀ K ₆₀	02.0 4	17. 04	19.05	23.05	22.0 6
	N ₁₅₀ P ₉₀ K ₆₀	02.0 4	19. 04	21.05	24.05	24.0 6
	N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀	02.0 4	21. 04	24.05	27.05	26.0 6
	N ₂₁₀ P ₉₀ K ₆₀	02.0 4	22. 04	24.05	29.05	29.0 6

Azot, fosfor va kaliy o‘g‘itlarining optimal me‘yorlari ildiz tizimini mustahkamlashga, noqulay sharoitlardagi chidamliligini oshirishga va kasalliklarga qarshiligini kamaytirishga yordam berdi. Natijada, o‘g‘it kiritilgan fonda o‘simliklarning saqlanib qolish darajasi o‘g‘itsiz nazorat bilan solishtirganda, Janub gavhari navida 16% ga yuqori bo‘ldi (jadval 1). N₂₁₀P₁₂₀K₉₀ fonda gullash va pishish fazasi boshqa o‘g‘it me‘yoriga nisbatan 2-3 kun keyin boshlanishi kuzatildi. Kech ekilgan variantlarda keyingi rivojlanish fazalari va kech o‘tishi kuzatiladi.

Erta ekilgan sog‘lom urug‘lar qo‘lay sharoitlarda bo‘rtadi, unadi va er betiga ko‘karib chiqadi. Urug‘ning o‘nib chiqishi uchun kislorod, harorat va namlik zarur. Don ekinlari donning bo‘rtishi va unishi uchun har xil miqdorda suv kerak bo‘ladi. Masalan bug‘doy va javdar (quruq vaniga nisbatan) 56 % ni , arpa 48%, suli 60%, makkajo‘hori 44% va h.k. Urug‘ning bo‘rtish tezligi muhit haroratiga, donning yirik-maydaligi, er katlami holatiga (konsistensiyasiga) va tuproq haroratiga hamda boshqa omillarga bog‘likdir.

Don urug‘lari turli haroratda o‘nib chiqadi. Bahorgo bug‘doy urug‘i o‘nib chiqishi uchun minimal harorat 1-2 °C, muqobil harorat esa 10-12 °C hisoblanadi. Kech ekish muddatlari – o‘simliklarning o‘sib rivojlanishini yuqori haroratga qoldiradi va o‘simliklar tezda rivojlanish fazasiga o‘tip, o‘simliklar maxsuldorligi kamayib ketadi.

2-jadval

Ekish muddatlari bo‘yicha Janub gavhari navining o‘sib-rivojlanishi (fenologiyalik fazalardan) bosqichlardan o‘tishi

Ekish muddatlari	Mineral o‘g‘itlar	O‘nib chiqishi	Tup lash	Boshqalsh	Gullash	Toliq pishish
05 aprel	Nazorat	11.0 4	20. 04	19.05	22.05	20.0 6
	N ₉₀ P ₉₀ K ₆₀	12.0 4	22. 04	22.05	25.05	22.0 6

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

N ₁₂₀ P 90K ₆₀	13.0 4	24. 04	22.05	25.05	24.0 6
N ₁₅₀ P 90K ₆₀	13.0 4	24. 04	27.05	30.05	27.0 6
N ₁₈₀ P 90K ₆₀	13.0 4	26. 04	28.05	31.05	30.0 6
N ₂₁₀ P 90K ₆₀	13.0 4	26. 04	29.05	02.06	30.0 6

O‘simlik 2-3 ta barg chiqargandan keyin asosiy poyasining o‘shishi sekinlashadi. Poyasining er osti kismida bir-biriga yaqin, bir necha bo‘g‘im paydo bo‘ladi. bular tuplanish bo‘g‘imi deyiladi. Tuplanish bo‘g‘imidan yon novdalar va bir vaqtda ikkinchi tartib ildizlar chiqadi, ular o‘simlikda popuk ildiz xosil kiladi. Tuplanish bug‘imida o‘simlikning bo‘lajak qismlari joylashgan bo‘lib, unda oziq moddalar tuplanadi.

Noyga tortish fazasi - tuplanishdan keyingi navbatdagi rivojlanish fazasi bo‘lib, o‘simlikning poyasi va boshog‘chalari, boshog‘i uning ichida bo‘lib, ko‘zga yaxshi tashlanmaydi. O‘simlikka yorug‘lik yaxshi tushib tursa va suv bilan to‘la ta‘minlansa, bu jarayon yanada tezlashadi. Odatta, poyalar gullash davrining oxiri - don to‘lishish davrida o‘shishdan to‘xtaydi. Bug‘doy o‘simligi ekinlarida bug‘im soni 4-7 ta. Bu fazada o‘simliklarning bo‘yi shakllanib bo‘lishi kuzatiladi, poyaning bo‘yi o‘rtacha balandligi o‘simliklarda 60-93 sm oraligida bo‘lishi kuzatiladi. Don ekinlari noyga tortish fazasida juda tez o‘sadi, ya‘ni bu davr “kritik davr” hisoblanadi. Shuning uchun ular bu davrda namga va oziq moddalariga o‘ta talabchan bo‘ladi. Poya yuqoriga o‘sib borishi bilan tepa qismida o‘simlik boshog‘ini chiqaradi.

Boshog‘ tortish yoki yoki boshog‘lash fazasi poyaning yuqori qismida to‘pgulning yarmi hosil bo‘lishi bilan boshlanadi. Agarda boshog‘lash birdaniga boshlansa, donning pishishi birdaniga bo‘ladi. Shuning uchun don ekinlarining oziq moddalari bilan bir tekis ta‘minlanishiga erishishda mineral o‘g‘itlar ta‘siri katta.

Gullash fazasi boshog‘lagandan keyin boshlanadi. Bug‘doy o‘simligi boshog‘lari hosil bo‘lganidan so‘ng 2-3 kun o‘tgach gullaydi, bug‘doy o‘z-o‘zidan changlanuvchi hisoblanadi. Gullash boshog‘ining o‘rtasidagi gullardan boshlanadi.

Pishish davri 3 fazaga bo‘linadi: sutli pishish, mumli va to‘liq pishish. Mumli pishish fazasida endosperm mumsimon, qayishqoq bo‘lib, urug‘ sariq rangga kiradi. Namlik 30 foizgacha kamayyadi, u 3-6 kun davom etadi. Mum pishish davrida don ekinlarini o‘rishga kirishish mumkin. Bu davrda eng ko‘p oziqlik moddalar to‘planadi.

Qattiq yoki to‘liq pishishda endosperm qattiq, urug‘ni ezib yoki sindirib ko‘rilganda unsimon va shishasimon yaltiroq ko‘rinishda bo‘ladi, qobig‘i qattiq, urug‘ navga xos rangiga kirgan, namlik miqdori kamaygan, 8-12 % darajada bo‘ladi.

Tajribamizdagi fenologik kuzatuvlarimizga qaraganda to‘liq pishish fazasi 25 martda ekilganda nazorat variantida 20 iyunda, o‘g‘it berish variantlarida N₉₀P₉₀K₆₀

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

meyorida 22 iyunda va o'g'itlar me'yorlari ko'paishi bilan pishish muddati va vegetatsiya davri 4-9 kunga chozilishi kuzatildi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa qilib aytganda bahorgi bug'doy urug'larini bir xil tuproq iqlim sharoitida turli muddatlarda ekish va mineral o'g'it me'yorlarining o'zgarishi vegetatsiya davri, o'simlik bo'yi, boshqadagi don soni kabi ko'rsatkichlarning o'zgarishiga olib keladi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, ekish muddati keshikishi urug'larning o'nib chiqishi va boshqa rivojlanish fazalari kech, issiqlik o'simliklar uchun noqulay sharoitlarida o'tishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Султанова З.С. Формирование урожайности зерна пшеницы сорта Санзар 85 при различных нормах внесения минеральных удобрений и орошения в условиях центрального района Каракалпакии//Вестник ККОАН РУз.-1996.- №3. - С.41-45.

2. Turli o'g'it me'yorlari va ekish muddatlarining kuzgi yumshoq bug'doy navlari don sifatiga ta'siri. Azimova M., Axmedov Sh., Shadiev Sh., Ismailov O., Uzaqova M. - Agro ilm №2 [65] 2020 y. 29-30-b.

Хорижий ва маҳаллий бугдой навларини синов натижалари. Мирзаев О., Азизов Б., Жумабаев З., Турсунов С.//Аграр фани ютуқлари ва истиқболлари халқаро илмий-амалий конференция маърузаларининг тезислари. 1-2 май 2002 йил.- Тошкент-2002.- 33-34 бет.